

**МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
РЕГИОНА**

**THE MECHANISM OF MANAGING THE COMPETITIVENESS OF THE
REGION**

ТУЛЕШОВА ГУЛЬНАРА БУЛАТОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Жетысуйский университет им. И. Жансугурова.

БАЙМЫРЗАЕВА МАДИНА КАЛАМБЕКОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Жетысуйский университет им. И. Жансугурова.

ЖУНУСОВА ГУЛШАТ АЛТЫНБЕКОВНА,

Магистр,

Жетысуйский университет им. И. Жансугурова.

TULESHOVA GULNA RABULATOVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Zhetysu University named after I. Zhansugurov.

BAYMYRZAYEVAMADINA KALEMBEKOVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Zhetysu University named after I. Zhansugurov.

ZHUNUSOVA GULSHAT ALTYNBEKOVNA,

Master,

Zhetysu University named after I. Zhansugurov.

В статье рассмотрена значимость контрольных функций в процедуре повышения конкурентоспособности региона. Проанализирована правовая база, особенности и правила проведения общественного контроля и общественного мониторинга в Республике Казахстан. Выявлены проблемы, решение которых требует дополнительного внимания со стороны государства. Определен ряд проблемных аспектов требующих новых подходов и инструментов совершенствования в политике антикризисных мер. В результате проведенного исследования предложены рекомендации по активизации инструментов управления общественным контролем в целях повышения конкурентоспособности региона.

The article considers the importance of control functions in the procedure of increasing the competitiveness of the region. The legal framework, features and rules of public control and public monitoring in the Republic of Kazakhstan are analyzed. Problems have been identified, the solution of which requires additional attention from the state. A number of problematic aspects requiring new approaches and tools for improvement in the policy of anti-crisis measures have been identified. As a result of the conducted research, recommendations are proposed on the activation of public control management tools in order to increase the competitiveness of the region.

Ключевые слова: *функции менеджмента, общественный контроль, конкурентоспособность, регион, общественный мониторинг, конкурентные преимущества.*

Keywords: *management functions, public control, competitiveness, region, public monitoring, competitive advantages.*

Введение. Конкурентоспособность в последнее время является одним из обсуждаемых понятий в экономической сфере, развитие экономических отношений в условиях глобализации является своего рода стимулом в расширении методов ее повышения для любого государства.

Конкуренция проявляется в условиях ограниченности имеющихся факторов производства, внешних условий, связанных с политической, социальной, правовой структурой хозяйствования.

В процессе изучения менеджмента конкурентоспособности региона были использованы следующие методы исследования: анализа и синтеза, индукции и дедукции, моделирования.

Составной частью конкурентных отношений считается региональная конкурентоспособность, в процессе изучения которой необходимо обратить внимание на следующие составные тенденции, требующие дополнительного изучения.

Направления региональных конкурентных преимуществ:

- выбор приемлемых подходов, наиболее адекватно описывающих современную динамику экономической системы в целом;
- определение эффективных рычагов влияющих на развитие конкурентных преимуществ;
- эффективное использование цифровых технологий, влияющих на определение основной компетенции как элемента повышения региональной конкурентоспособности;
- разработка инновационной модели регионального развития в условиях колебаний основных показателей.

В рамках установления тенденций конкурентоспособности региона необходимо определить наиболее приемлемый механизм для устойчивости развития в условиях инновационной экономики [1, с. 115].

Процесс, направленный на координацию элементов региональной экономической системы в целях устойчивого развития управленческой деятельности, предполагает управление конкурентоспособностью региона [2, с.230].

Региональная экономическая политика в основе нацелена на повышение конкурентоспособности региона, за счет внедрения механизма совершенствования региональной экономики. Структурное содержание политики конкурентоспособности региона состоит из взаимосвязанных векторов, которые состоят из цели, задач и инструментов преобразования структуры региональной экономики. Прерогативой считается эффективный инструментарий, позволяющий реализовать региональную экономическую политику на основе стратегических и программных документов, также важным является наличие количественных и качественных критериев эффективности. Эффективность будет способствовать достаточному уровню ресурсного обеспечения необходимого для реализации установленных целей и задач [3, с. 203]. В данном аспекте такая региональная экономическая политика будет нацелена на организацию и повышение эффективности на основе внутренних источников доходов, при ориентире на повышение регионального налогового потенциала [4, с. 52]. Разные регионы обладают отличительным потенциалом, уровнем и возможностями развития, при этом показатели, предъявляемые к экономической политике, направлены на повышение конкурентоспособности региона, но процесс должен быть органично дополнен практическими подходами, нацеленными на развитие и совершенствование [5, с. 52].

При разработке планов и документов стратегического характера достаточно эффективным методическим подкреплением конкурентоспособности региона считается форсайт [6, с. 21], как метод, направленный на долгосрочное прогнозирование в условиях комплексной

системы мониторинга [7]. Если применять форсайт с инструментами краудсорсинга, это может повлиять на первоначальные этапы разработки планов и стратегий развития с целью повышения региональной конкурентоспособности, в рамках которых должны проявляться существенные недостатки, слабые стороны, а также риски и способы их нивелирования [8].

Региональные органы осуществляют совокупность мероприятий, связанных с повышением конкурентоспособности региона, активируют имеющиеся преимущества и используют резервы, способствующие диверсификации экономики, поддержанию мощного научно-технического потенциала.

Проблемные аспекты менеджмента конкурентоспособности региона отражаются в отсутствии сбалансированных действий всех субъектов процедуры повышения конкурентоспособности, как следствие – разрозненность и несогласованность принятых решений местными органами управления, отсутствие результативных программно-плановых мероприятий, сложившаяся ситуация создает предпосылки создания в регионе комплексного и структурного механизма управления конкурентоспособностью в целях координации действий региональных органов управления [9].

На сегодняшний день ни одно государство не может осуществлять свою деятельность на полную мощь без полноценной системы общественного контроля. Общественный контроль рассматривается в разных интерпретациях и отраслях, рассмотрим наиболее распространенные сферы его применения. Данный процесс раскрывается в проработанном противовесном комплексе в условиях принципа разделения властей, который проявляется в открытости и доступности органов власти, когда они подотчетны народу. Содержание понятия «общественного контроля за деятельностью органов власти и управления» подразумевает публичную деятельность институтов гражданского общества, связанную с обеспечением защиты конституционных прав и интересов граждан, а также проведением оценки результатов функционирования органов власти и управления по имеющимся требованиям и критериям [10].

Мировой опыт свидетельствует о том, что главным преимуществом общественного контроля считается реальное применение положений законодательства связанных с принципом уважения и защиты прав и свободы человека и его влиянии на эффективность действия на общее благо [11, с.3].

Общественный контроль направлен на стимулирование механизма управления, реализацию профессионального наблюдения за тем, чтобы функции государственных органов совпадали с нормами принятых законов и влияли на конечный результат [12, с. 17].

Общественный контроль предполагает базисную часть управления экономическими процессами и объектами, которая заключается в наблюдении за объектом исследования с целью менеджмента деятельности по повышению конкурентоспособности региона [13]. Вся процедура осуществляется на основе проверки законности действий, поэтапности в реализации принятых программ, проектов с одной стороны, а главное контроль и региональный менеджмент [14].

В Республике Казахстан законодательно установлены правила организации и проведения общественного контроля. Согласно установленным нормам, общественный контроль – деятельность субъектов общественного контроля, которая реализуется в форме общественного мониторинга, общественного слушания, общественной экспертизы и заслушивания отчета о результатах работы государственного органа, субъекта квазигосударственного сектора, направленная на защиту общественных интересов.

Субъектами общественного мониторинга, как правило, являются члены Общественного совета, представители некоммерческих организаций и граждан. При проведении общественного мониторинга запрашивается доступная информация.

В качестве объектов общественной экспертизы выступают проекты принимаемых решений государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора в сфере соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в целях сохранения благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды, а также исключения факторов, которые негативно воздействуют на формирование безопасности физических лиц, населенных пунктов и производственных объектов [15].

Без общественного контроля на региональном уровне на сегодняшний день достаточно сложно решать задачи, поставленные руководством страны, в том числе ограничение коррупции. Очень важным считается создание платформы взаимодействия между государством и обществом (целевой аудиторией), при которой слаженная деятельность государственной и региональной власти направлена на создание благоприятной среды для целевой аудитории и эффективность управления и целевого расходования средств.

Рассмотрев значимость общественного контроля в повышении конкурентоспособности региона, мы определили ряд проблемных аспектов требующих новых подходов и инструментов совершенствования в политике антикризисных мер:

- сохранение объемов и повышение качества производства в регионе;
- достижение социальной стабильности и сохранение занятости;
- предоставление надежной общественной безопасности и рынка сбыта региональной продукции.

По всем указанным аспектам ведется постоянный мониторинг рисков и управление ими.

На основе аналитической и инновационной функций менеджмента предполагается расширение общественного контроля в повышении конкурентоспособности региона на основе системно-оптимизационного подхода:

- повышение значимости социально-экономического фактора региона;
- повышение инвестиционной и инновационной привлекательности региона;
- повышение экономической активности региона;
- своевременное определение рисков и применение эффективной системы управления рисками (СУР);
- рейтинг представителей общественного контроля;
- цифровизация процесса повышения конкурентоспособности региона в целях усиления реализации общественного контроля;
- усиление общественного контроля в сфере улучшения качества государственных услуг;
- повышение эффективности расходной части бюджета регионов в ходе общественного контроля;
- бенчмаркинг конкурентоспособности региона в условиях общественного контроля.

Расширение функций менеджмента общественного мониторинга позволит отработать установленные проблемные аспекты регионального развития, укрепить преимущественные характеристики и целенаправленно стремиться к повышению конкурентоспособности как благоприятной возможности в разрезе регионов страны.

Действенная политика повышения конкурентоспособности региона является стратегической задачей в Республике Казахстан, эффективность реализации которой зависит от многогранной деятельности общественного контроля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Туменова С.А. Т 83. Региональная конкурентоспособность в новой экономике: концепции, методы, модели. Нальчик: Издательство КБНЦ РАН, 2019. 200 с.

2. Кагарманова А.И. Механизм управления конкурентоспособностью региона / // Интернет-журнал Наукосфера. 2015. Т. 7. № 3(28). С. 33. DOI 10.15862/33EVN315. EDN UMFWJV.
3. Савельев Ю.В. Управление конкурентоспособностью региона: от теории к практике; Институт экономики КарНЦ РАН. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. 516 с.
4. Савельев Ю.В. Оценка конкурентоспособности и потенциал развития экономики региона // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2006. № 4 (30). С. 52-61.
5. Савельев Ю.В., Титов А.Ф., Шевчук И.Н., Шишкин А.А. Стратегическое планирование развития периферийных территорий (на примере Республики Карелия) / Карельский научный центр РАН. Петрозаводск: Изд-во «Скандинавия», 2008. 160 с.
6. Копыченко, Г.С. Управление конкурентоспособностью муниципальных образований: дис. ... канд. экономич. наук. Москва, 2014. 232 с.
7. Третьяк В.П. Форсайт как технология предвидения // Экономические стратегии. 2009. № 8. С. 52-59.
8. О Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года: [решение Совета глав правительств СНГ от 18.10.2011]. URL: https://gknt.gov.by/deyatelnost/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/mezhgosudarstvennaya_programma_innovatsionnogo_sotrudnichestva_gosudarstv_uchastnikov_sng.
9. Барабанов А.С. Управление региональной конкурентоспособностью / А.С. Барабанов; под науч. рук.д.э.н. Т.В. Усковой. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. 160 с.
10. Якутин Д.В. Содержание и место общественного контроля в системе социального управления в РФ // Вестник экспертного совета. 2015. №2. С. 139-145.
11. Гонтмахер Е.Ш. Российские социальные неравенства как фактор общественно-политической стабильности // Вопросы экономики. 2013. № 4. С. 68-81. EDN PYATSN.
12. Полещук А.С. Общественный контроль в структуре советской власти // История государства и права. 2011. №20. С.14-18.
13. Лукьянова В.В. Общественный контроль над деятельностью органов государственного и муниципального управления // Вестник СамГУ. 2013. №10 (111). С. 141-146.
14. Михеева Т.Н. Общественный контроль на муниципальном уровне: анализ новелл законодательства / Т.Н. Михеева, Е.И. Белоусов // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2. С. 177-182. EDN TVPJL.
15. Об утверждении Правил организации и проведения общественного контроля Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 73. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 февраля 2021 года № 22263. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37779881.

© Тулешова Г.Б., Баймырзаева М.К., Жунусова Г.А., 2023.